

HAFSNING OSIMDAN QILGAN RIVOYATIDA MAD VA IDG'OM TURLARI

Umarova Nilufar Ulug'bek qizi

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

24.00.02. Qur'onshunoslik. Hadisshunoslik mutaxassisligi stajyor-tadqiqotchisi

tel: 88 008 85 68

e-mail: umarov.s.f@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14498744>

Idg'om. U ikki qismga bo'linadi: katta va kichik *idg'om*.

A) Katta *idg'om*. U harakatli harfning harakatli harfga yo'liqishi natijasida *idg'om* bo'lib, bitta harf kabi tashdidlanishidir. Masalan, “جَعَلَ لَكُمْ” (Baqara-22) kabi. Katta *idg'om* 3 qismga bo'linadi: mutamosil, mutajonis va mutaqorib. Hafs rivoyatida uning hech bir turi uchramaydi. Lekin ishmom va ixtilosning mavjudligi bilan boshqa qiroatlarga muvofiq keladi. Masalan, “تَأْمَنَّا” (Yusuf-11) kabi. Shuningdek, “تَأْمُرُونِي” (Zumar-64) va “مَا مَكْنِي” (Kahf-95) so'zlari haqiqiy *idg'om* qilib o'qiladi¹.

B) Kichik *idg'om*. U sukunli harfning harakatli harfga yo'liqib, tashdidlanishidir. Kichik *idg'om* ham 3 xil bo'ladi: mutamosil, mutajonis, mutaqorib.

1. Mutamosil. U maxraji va sifati bir bo'lgan ikki harfning birlashishidir. Hafs, Varsh va Duriy mutamosilda bir xil o'qiydi. Masalan, “رَبِحْتَ تِجَارَتَهُمْ” (Baqara 16), “وَقَدْ دَخَلُوا” (Moida 61), “لِيَذُرْكُمُ” (Niso78), “قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ” (An'om 50), “ضُرِبَ بَعْضَاكَ” (Baqara 60) so'zlari kabi. Shuningdek, “مَالِيَةٍ سَ هَلَاكَ” (Haqqo 28-29)da ikki xil vajh bor: izhor bilan sakta qilish, yoki *idg'om*. Sakta muqaddam ado etiladi².

2. Mutajonis. U maxrajda bir xil va sifatda har xil bo'lgan ikki harfning birlashishidir. Hafs rivoyatida quyidagi harflar *idg'om* mutajonis qilinadi:

- v va d harflari: “قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا” (Yunus 89) so'zi “أَجِيبَ دَعْوَتُكُمَا” tarzida o'qiladi;
- d va h harflari: “قَدْ تَبَيَّنَ” (Baqara 256) so'zi “تَبَيَّنَ” tarzida o'qiladi;
- t va n harflari: “يُنْهَئُ ذَلِكَ” (A'rof 176) so'zi “يُنْهَأُ ذَلِكَ” tarzida o'qiladi;
- n va z harflari: “إِنْ ظَلَمُوا” (Niso 64) so'zi “ظَلَمُوا” tarzida o'qiladi;
- v va h harflari: “وَدِدْتَ طَائِفَةً” (Oli Imron 69) so'zi “وَدِطَائِفَةً” tarzida o'qiladi;
- v va t harflari: “بَسَطْتَ إِلَيَّ” (Moida 28) so'zi “بِسَطْتَ إِلَيَّ” tarzida o'qiladi;
- b va m harflari: “رَزَقْنَا مَعَا” (Hud 42) so'zi “رَزَقَمَعَا” tarzida o'qiladi;

3. Mutaqorib. U maxrajda va sifatda yaqin bo'lgan ikki harfning *idg'om* qilinishidir. Hafs rivoyatida quyidagi mutaqorib harflar *idg'om* qilinadi:

- l va r harflari: “وَقُلْ رَبِّ” (Isro 24) so'zi “وَقُرِّبْ” tarzida o'qiladi;
- y va k harflari: “أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ” (Mursalat 20) so'zi “أَلَمْ نَخْلُكْكُمْ” tarzida o'qiladi;
- n va y harflari: “فَمَنْ يَعْمَلْ” (Anbiyo 94) so'zi “فَمَيِّعْمَلْ” tarzida o'qiladi;
- aniqlik “lom”i shamsiy harflarga yo'liqqanda: “وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا” (Shams 1) so'zi kabilar

Mad.1. Tabiiy madd (asliy madd) – harfning zoti u bilangina qaror topadigan mad bo'lib, Hafs uni ikki harakat miqdorida cho'zadi. Masalan, ³ قال، قيل، قولوا

Tabiiy mad bilan birga ikki harakat miqdorida cho'ziladigan madlar ham bo'lib, Hafs ularni faqatgina qasr qiladi. Ular:

¹ Qarang: Ali Muhammad Zobba'. Al-Izoa fi bayoni usulil qiroat. – Qohira: Al-Maktaba al- azhariyya. – B. 58.

² O'sha manba. – B. 59.

³ Ibn Jazariy. An-Nashr fil qiroatil ashr. – Qohira: Dorul hadis, 2004. – J. 1. – B. 246.

Mad badal: “أَمَنُوا”, “أَوْتُوا”, “إِيمَانًا”. Agar harfi mad ikki hamzaning orasida kelsa, muttasil qilib cho‘ziladi. Chunki madda ikki sabab kelib qolsa, kuchlirog‘i bilan cheklaniladi. Masalan, “بِرَعَاؤُ” (Mumtahana 4), “وَلَا عَامِينَ” (Moida 2), “فَلَمَّا رَعَا أَنِيبِيَهُمْ” (Hud 70).

Evaz mad: “أَفْوَاجًا” (Nasr 2), “تَوَابًا”, “رَحِيمًا” (Niso 16) so‘zlaridagi kabi tanvin fatha vaqf qilinganda, cho‘ziladi. Bu qoidadan “ta” marbuta mustasnodir⁴.

Mad silatus sug‘ro: “إِنَّهُ هُوَ” (Baqara 37), “وَمِنْ عَائِيهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ” (Rum 22)⁵.

Mad tamkin: “وَإِنَّا حِينُثُمْ” (Niso 86), “يُلُفُونَ” (Oli Imron 78), “لِيُحْيِي وَيُمِيتُ” (Hadid 2), “فِي يُوسُفَ” (Yusuf 7)⁶.

Hijoiiy harflardan tuzilgan, suralarni ochib beruvchi “hurufi muqottaot”larning (حي طهر) ba‘zilari ham ikki harakat miqdorida cho‘ziladi. Masalan, “حَا” (“حم”), “يَا” (“يس”), “طَا” (“ظه” va “طس”), “رَا” (“الر” va “المر”), “هَا” (“كهيعص”).

2. Far‘iy mad. Ushbu mad hamza sababidan cho‘ziladigan muttasil, munfasil, silatul kubrolarni hamda sukun sababidan cho‘ziladigan lozim va oriz madlarni o‘z ichiga oladi.

Hafs rivoyatining “Shotibiy” toriqiga ko‘ra mad muttasil, munfasil, silatul kubrolar tavassut qilinadi, ya‘ni 4 harakat miqdorida cho‘zadi. Yoki 5 harakat miqdorida cho‘zilib, tavassutdan yuqoriroq bo‘ladi⁷. Ushbu miqdor imom Doniyning “Taysir”ida zikr qilingan.

Mad muttasilga misollar: “أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا” (Niso 43) oyatidagi “جَاءَ”, “الْغَائِطِ”, “النِّسَاءَ”, “مَاءً” so‘zlari; “وَجِئْتُمْ بِجَهَنَّمَ” (Fajr 23) oyatidagi “وَجِئْتُمْ” so‘zi; “أَلَيْسَ لَكُمْ سُوءُ الْحِسَابِ” (Ra‘d 18) oyatidagi “أَلَيْسَ” va “سُوءُ” so‘zlari.

Mad munfasilga misollar: “فَذَكِّرْهُنَّ أَنْزَكِرْكُمْ” (Baqara 152), “وَأْمُرْهُ إِلَى اللَّهِ” (Baqara 275), “فَقُولُوا” (Baqara 136), “إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ” (Baqara 136), “فِي أَنفُسِهِمْ” (Moida 52).

3. Asliy yoki oriziy sukun sababidan paydo bo‘ladigan mad.

Asliy sukunga qurilgan mad ikki qism bo‘ladi: kalimiy (kilmiy) musaqqal va muxaffaf; harfiy musaqqal va muxaffaf. Hafs rivoyatida mad lozim 6 harakat miqdorida cho‘ziladi. Bunga Varsh va boshqa qorilar ham ittifoq qilishgan⁸.

Hafs mad orizni vaqf holatida qasr, tavassut va tul qilib o‘qiydi: “الْعَالَمِينَ”. Agar vaqf holatida hamza sababidan muttasil mad bo‘lib kelayotgan bo‘lsa, hamzaning kuchi ta‘siridan uni qasr qilib o‘qish joiz bo‘lmaydi. Masalan, “النِّسَاءَ” so‘zi⁹. U oriz sukunli mad muttasil deb nomlanadi va 4, 5 yoki 6 harakat miqdorida cho‘ziladi.

Hafs mad linni vaqf holatda mad oriz kabi qasr, tavassut va tul qilib o‘qiydi: “الْوَصِيفِ” (Quraysh 2), “شَيْءٍ” (Baqara 2). Vaslda esa lin cho‘zilmaydi¹⁰.

References:

1. Fahr ibn Abdurrohman ibn Sulaymon Rumiy. Dirosat fil ulumil Qur‘anil karim. – Riyod. 2005. – 666 b.
2. Halima Sol. Al-Qiroat rivayata Varsh va Hafs. – BAA: Dorul vozih, 2014. – 384 b.
3. Ibn G‘olabun. At-Tazkira fil qiroatis saman. – Jidda: Al-Jamoatul xayriyya latahfizil

⁴ Abdulfattoh Sayid Ajamiy. Hidoya al-qori ila tajvid kalomul Boriy. – Madina: Dorul fajr al-islomiy, 2005. – B.334

⁵ Xolid ibn Muhammad. Taqrib al-maoniy fi sharhi hirzul amoniy. – Madina: Maktabatu doruz zamon, 1421-h. – B.71

⁶ Qarang: Abdulfattoh Sayid Ajamiy. Hidoya al-qori ila tajvid kalomul Boriy. – Madina: Dorul fajr al-islomiy, 2005. – B. 271-274.

⁷ Abdulfattoh Abdulg‘ani Qozi. Vofiy fi sharhish Shotibiyya. – Jidda: Maktabas savadiy lit-tavzi’, 1999. – B. 59.

⁸ Ibn Jazariy. An-Nashr fil qiroatil ashhr. – Qohira: Dorul hadis, 2004. – J. 1. – B. 249.

⁹ Abdulfattoh Sayid Ajamiy. Hidoya al-qori ila tajvid kalomul Boriy. – Madina: Dorul fajr al-islomiy, 2005. – B.314.

¹⁰ Muhammad Nabahon ibn Husayn Misriy. Al-Muzakkara fit tajvid. 2005. – B. 36.

Qur'on. – J. 1.

4. Ibn Jarir Tabariy. Tafsiri Tabariy. – Bayrut: Dorul fikr, 1405-h. – J. 1.
5. Ibn Jazariy. An-Nashr fil qiroatil ashr. – Qohira: Dorul hadis, 2004. – J. 1.
6. Ibn Jazariy. G'oya an-nihoya fi tabaqotil qurro. – Bayrut: Dorul kutubul ilmiyya, 2006.
7. Ibn Juziy Kalbiy. Al-Muxtasarul bori' fi qiroatil imom Nofe'. – Marokash: Maktabatu avladish shayxit tin.
8. Ibn Mujohid. Abu Bakr Ahmad ibn Muso. Kitobus sab'ati fil qiroati. – Qohira: Dorul maorif, 1993.